

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ТРАНЗИТОР ИШЕМИК ХУРУЖЛАР ДИАГНОСТИКАСИГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР
(АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)****Яхёев М.С.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Транзитор ишемик хуружлар (ТИА) – бош мия ёки кўз тўр пардасида қисқа муддатли ишемик эпизодлар натижасида пайдо бўладиган неврологик дисфункциядир. Ушбу эпизодлар одатда мия тўқималарига қайтариб бўлмайдиган зарар етказмайди, аммо кейинги инсульт хавфини сезиларли даражада оширади. ТИАнинг этиологияси ва классификацияси учун замонавий тизимлар: TOAST, CCS ва ASCO қўлланилади. Бу тизимлар ТИА сабабларини аниқлаш ва номаълум этиологияли ҳолатларни камайтиришида самаралидир. Қолаверса, Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) системаси клиник синдромларга асосланган ҳолда қон томир зарарланиши хавфини баҳолашда қўлланилади. Сўнги йилларда ТИА таърифлари ҳам ўзгарди: классик 24 соатлик чегара эмас, балки симптомлар одатда 1 соатдан камроқ давом этади ва фокал ишемия белгилари билан bogлиқ бўлади. Бу янги таъриф ТИАни ишемик инсультдан фарқлашда ва клиник тадқиқотларда қўллашда аниқликни таъминлайди.

Калит сўзлар: Транзитор ишемик хуруж (ТИА), ишемик инсульт, TOAST, CCS, ASCO, Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP), неврологик дисфункция, этиология, клиник классификация

**MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS
(REVIEW)****Yakhyoev M.S.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Transient ischemic attacks (TIA) are brief ischemic episodes in the brain or retina that result in neurological dysfunction. These episodes typically do not cause irreversible damage to brain tissue but significantly increase the risk of subsequent ischemic stroke. Modern classification systems such as TOAST, CCS, and ASCO are used to determine the etiology and classify TIAs. These systems are effective in identifying the causes of TIA and reducing the number of cases with unknown etiology. Additionally, the Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) system, based on clinical syndromes, helps assess the risk of vascular injury and recurrent stroke. In recent years, the definitions of TIA have been revised: the classical 24-hour threshold is no longer applied, with symptoms usually lasting less than 1 hour and associated with focal ischemia. The updated definition allows for more accurate differentiation between TIA and ischemic stroke and is useful in clinical research.

Keywords: Transient ischemic attack (TIA), ischemic stroke, TOAST, CCS, ASCO, Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP), neurological dysfunction, etiology, clinical classification.

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ
АТАК (ОБЗОР)****Яхёев М.С.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Транзиторные ишемические атаки (ТИА) — это кратковременные ишемические эпизоды в головном мозге или сетчатке глаза, приводящие к развитию неврологической дисфункции. Обычно такие эпизоды не вызывают необратимого повреждения мозговой ткани, однако значительно повышают риск последующего ишемического инсульта. Для определения этиологии и классификации ТИА применяются современные системы: TOAST, CCS и ASCO. Эти системы эффективны для выявления причин ТИА и снижения числа случаев с неизвестной этиологией. Кроме того, система Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) основана на клинических синдромах и помогает оценивать риск сосудистых повреждений и повторного инсульта. В последние годы определения ТИА были пересмотрены: классическая граница в 24 часа больше не применяется, симптомы обычно длятся менее 1 часа и связаны с очаговой ишемией. Новое определение обеспечивает более точное разграничение ТИА и ишемического инсульта, а также применение в клинических исследованиях.

Ключевые слова: Транзиторная ишемическая атака (ТИА), ишемический инсульт, TOAST, CCS, ASCO, Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP), неврологическая дисфункция, этиология, клиническая классификация.

e-mail: yahyoyev.mehridin@bsmi.uz

Дунё бўйича қабул қилинган касалликларнинг 10-чи халқаро таснифига (МКБ10) кўра, транзитор ишемик хуружлар ТИА "асаб тизимининг касалликлари" синфида "эпизодик ва пароксизмал касалликлар" сарлавҳаси остида тақдим этилган бўлиб, ўзида уйқу артерияси синдроми, вақтинчалик кўрмай қолиш, вақтинчалик глобал амнезия (G45 кодли), бош миянинг индивидуал қон томир хавзаларининг зарарланиш синдромларини (G45 кодли) намоён қилади [23]. Ишемик инсультларни таснифлаш учун умумий қабул қилинган тизимлар қўлланилади: TOAST (патогенетик таснифи, шу жумладан катта ёки кичик томирлар касалликлари, эмболия, инсультнинг бошқа сабаблари ёки номаълум сабаблар) [71], шунингдек замонавий CCS (Causative Classification System) ва ASCO (Aforatherosclerosis, Sforasmal Ivesseldisease, Cforcardiacsource, Oforothercauses), тизимлари инсультнинг асосий сабабини аниқлаш ва бир нечта сабабларнинг комбинацияси билан ноаниқ этиологияли инсультлар сонини камайтириш учун фойдаланилади [54; 133]. Транзитор ишемик хуружлар сабаби баъзи тадқиқотларда топилганидек, кейинги инсульт хавфининг муҳим башоратчиси ҳисоблансада, ТИА учун этиологик таснифга эга бўлган эҳтиёж ҳақида жуда кам далиллар мавжуд [15; 90; 161]. Яқинда ўтказилган бир қатор тадқиқотларда транзитор ишемик хуружлар учун TOAST, CCS, ASCO инсульт субтипи таснифидан фойдаланиш ўз қийматини кўрсатди. М. Amort ва бошқалар ўз ишларида транзитор ишемик атака ТИА этиологияси аниқланган беморларни, ноаниқ ТИА этиологияси бўлган беморларни ва 3 ой ичида инсульт ривожланган ёки ривожланмаган этиологик ТИА субтиплари бўлган беморларни солиштирган. Беморлар гуруҳи - 248 киши (ўртача ёши - 69 ёш, 60% эркаклар), тадқиқот муддати - 2 йил. ТИА этиологияси TOAST (35,9%), CCS (34,3%) ва ASCO (38,7%) томонидан аниқланган. ТИА нинг аниқланмаган сабаблари билан касалланишни таснифлаш тизимлари ўртасида сезиларли даражада фарқ бўлиб, ушбу фарқ ASCO учун энг минимал эди (TOAST 46,4%; CCS 37,5%; ASCO 18,5%, $p < 0,001$). Эмболия (19,4/14,5/18,5%) ва йирик артериялар атеросклерози (11,7/12,9/14,5%) мос равишда TOAST, CCS ва ASCO га кўра ТИА нинг энг кенг тарқалган сабаблари бўлган. 3 ойдан кейин 33 беморда (13,3%, 95% ишонч оралиғи ИИ ишонч индекси, 9,3-18,2%) такрорий ишемик инсульт кузатилган. Ўрганилган транзитор ишемик атака ТИА этиологияси бўлган беморларда, номаълум сабабга эга бўлган беморларга қараганда бош мия қон айланишининг кейинги кескин бузилиш хавфи юқори эди: TOAST 6,7% (95% ИИ, 2,5-14,1%) билан солиштирганда 4,4% (95% ИИ, 1,8-8,9%); CCS 9,3% (95% ИИ, 4,1-17,5%) билан солиштирганда 3,1% (95% ИИ, 1,0-7,1%); ASCO 9,4% (95% ИИ, 4,4-17,1%) билан солиштирганда 2,6% (95% ИИ, 0,7-6,6%). ТИА этиологияси аниқ тасдиқланган беморларда, номаълум сабабларга эга бўлган беморларга нисбатан инсульт пайдо бўлиш хавфи ASCO классификациясида аниқ намоён этилган эди [84]. Аксинча, яқинда ўтказилган яна бир тадқиқотда J.A. Desai ва бошқалар ТИА ёки кичик инсультли 469 бемор орасида CCS ёки ASCO учун бир нечта этиологияга эга бўлган ёки ASCO учун ноаниқ этиологияга эга бўлган беморларда такрорий қон томир зарарланиш ҳодисаси рўй бериш эҳтимоли кўпроқ эканлигини кўрсатди [85]. Ҳозирги кунларда Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) инсультнинг классификациялаш системаси машҳур бўлиб, бу система клиник синдромларга асосланган, у ТИА учун қон томир зарарланиш ҳодисалари ва инсультнинг такроран вужудга келиш хавфини баҳолашга ёрдам беради [69]. Бу классификацияга мувофиқ, бош мия қон айланиш системасининг кескин бузилиши ҳолатларини каротид ва вертебробазилар хавзаларга тўғри келадиган марказлар бош миянинг олд ва орқа локализацияларда намоён бўлиши мумкин. Сўнгги эллик йил мобайнида транзитор ишемик хуружлар таърифи тушунчаларининг ўзгариши натижасида ТИА нинг 2 хил таърифи мавжуд. Иккала ҳолатда ҳам бу таърифлар бош мия инфарктининг шаклланиши билан боғлиқ бўлмаган, бош мия ёки кўз тўр пардасининг ўчоқли ишемияси натижасида неврологик дисфункциянинг қисқа эпизоди сифатида тавсифланади [74]. Илгари, ТИА бош миянинг маълум бир соҳасида 24 соатдан кам давом этадиган патологик белгиларнинг яъни битта артериянинг қон айланиш доираси билан чегараланган неврологик етишмовчиликнинг тўсатдан бошланиши сифатида тақдим этилган. ТИА нинг типик белгилари: гемипарез, гемигипестезия, дизартрия, афазия, диплопия, периорал зонада уюшиш, ҳаракат координация сининг бузилиши ва монокуляр кўрлик [168]. Йигирма тўрт соатлик белгилар тизими 1960-йилларнинг ўрталаридан бошлаб ТИАни инсультдан ажра тиш учун ишлатилган. Ўша пайтда, бу давр мобайнида мия тўқималарига зарар етказилмаганлиги сабабли симптомлар бутунлай

йўқолади, деб ҳисоб лашган. Шу пайтда яна бир тоифа таклиф қилинган бўлиб, у 24 соатдан 7 кунгача бўлган муддатда қайта такрорланадиган неврологик дефицит сифатида белгиланган. Фақат 7 кундан ортиқ давом этган симптомлар мия инфаркти сифатида баҳоланган ва шундай қилиб "инсульт" таърифи белгиланган. 1970-йилларда 24 соатдан 7 кунгача давом этадиган инсульт ларнинг аксарияти инфаркт билан боғлиқлигини тасдиқловчи тадқиқотлар пайдо бўлди, бу эса "қайта тикланадиган ишемик неврологик дефицит" атамасини нотўғри эканлигини тасдиқлади ва у стандарт номенклатурадан чиқарилди [74]. 1958 йилда АҚШ Миллий Соғлиқни Сақлаш Институти, Fisher нинг ТИА бир неча соат давом этиши мумкинлиги ҳақидаги таклифини қабул қилди, аммо одатда симптомларнинг давомийлиги бир неча сониядан 10 дақиқагача бўлган. 1964-йилда Acheson ва Hutchinson ТИА ни инсультдан ажратиш учун симптомларнинг максимал давомийлиги бир соатни ташкил этишини айтадилар. Бундан ташқари, 2000-2020 йилнинг ўзида Marshall симптомларнинг максимал давомийлигини 24 соат деб қабул қилишни таклиф этди, бироқ унинг маълумотларига кўра кўпгина беморлар назорат қилинганда симптомларнинг давомийлиги деярли 1 соат давом этган. ТИА учун 24 соатлик чегара 1965-йилда IV Принстон конференциясида муҳокама пайтида қабул қилинган ва 1975-йилда АҚШ Миллий Соғлиқни сақлаш институтлари таснифига киритилган. Ўтган асрнинг 80-йиллари ўртасида компьютер томография (КТ) ва диффузион-ўлчовли магнит-резонанс томографияси (ДЎ-МРТ), 24 соатдан кам давом этган ишемик эпизодларнинг кўпи (адабиётларга кўра ТИА нинг учдан бир қисми) янги инфарктларнинг ҳосил бўлиши билан боғлиқ эканлигини кўрсатди [74]. Ушбу маълумотлар ТИА тушунчаси (ишемия симптомларни келтириб чиқаради, лекин мия тўқималарига зарар етказмайди) ва ТИА нинг асл таърифи ўртасидаги номувофиқликни таъкидлади. Ушбу кузатишлар билан бир гуруҳ олимлар 2002 йилда ТИА нинг бошқа таърифини таклиф қилишди. Ҳозирги кунда ТИА га қоида тариқасида 1 соатдан кам давом этадиган ва ўткир инфаркт белгилари бўлмаган, миянинг фокал ишемияси ёки кўз тўр пардасининг клиник симптомлари натижасида келиб чиққан неврологик дисфункциянинг қисқа эпизоди сифатида қаралади [74; 168]. Ушбу таъриф одатда яхши қабул қилиниб, бир қатор инсульт клиник синовларида (WARSS, RESPECT ва бошқалар) ишлатилган. ТИА нинг янги таърифи фойдасига далиллар билан исботланди:

1. ТИА учун классик 24 соатлик чегара нотўғри деб қабул қилинган, чунки қайтариладиган аломатлари бўлган кўплаб беморларда мия тўқималарининг зарарланиши бу вақт оралиғида ривожланган, бу эса бир қатор тадқиқотлар билан тасдиқланган [156]; 169; 181]. Шундай қилиб, симптомларнинг 24 соатлик давомийлиги мия инфаркти бўлган ва бўлмаган беморларни аниқ ажрата олмайди (III тоифа, далил даражаси А). S.H.Shah ва бошқалар томондан ўтказилган кузатувлар натижаси кетирилган бўлиб, унда ТИА белгиларининг давомийлик вақти ва ДВ-МРТ маълумотларига кўра бош мияда юқори зичликдаги учоқларнинг борлиги кўрсатилган [58].

2. Ишемик инсультда тромбоз имкон қадар олдинроқ амалга оширилиши керак, 24-соатлик ТИАни аниқлаш усули эса кутиш тактикасини нотўғри рағбатлантириши мумкин.

3. Кўпгина тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ТИА одатда 1 соатдан камроқ давом этади. ТИА билан оғриган беморларнинг магнит-резонанс томографияси (МРТ) натижаларини таҳлил қилганда, ходисаларнинг 60% 1 соатдан кам давом этган, 71% 2 соатдан кам ва фақат 14% 6 соатдан ортиқ давом этган. Бош мия тўқималарининг зарарланиши, симптомларнинг давомийлигига боғлиқ эмас ва бу ҳолда 24 соат ТИА ташҳиси учун ҳам ҳал қилувчи бўла олмайди.

4. Бошқа органлар касалликларини ташҳислашда ўша орган тўқима ларининг ишемик зарарланиши фактидан фойдаланилади. Мисол учун, стенокардия миокард инфарктдан касалликнинг давомийлиги билан эмас, балки миокард тўқималарининг зарарланиш белгилари билан фарқланади. Бу ҳолатда симптомларнинг давомийлигига асосланган ТИА таърифи жараённинг патофизиологиясидан чалғитишга олиб келиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаева М.Б., Маджидова Ё.Н. ускоренным старением//Вестник Уральской Транзиторные ишемические атаки в развитии медицинской академической науки. – 2012. – № 3 (40). – С. 48–49.

2. Азин А.Л., Якимова М.Е., Кубланов В.С. Ультразвуковой анализ и возможность электроимпульсной коррекции изменений в сердечно-сосудистой системе у лиц с

3. Александров С. Г. Функциональная асимметрия и межполушарные взаимодействия головного мозга: учебное пособие для студентов//С. Г. Александров; ГБОУ ВПО «ИГМУ» Минздрава России, Кафедра

нормальной физиологии.- Иркутск: ИГМУ.2014.- С.62.

4. Белопасова А.В. Организация нейрональной речевой системы у здоровых лиц и ее реорганизация у пациентов с постинсультной афазией / А.В. Белопасова [и др.] // Анналы клинич. и эксперимент.невролог. – 2013. – Т. 7, № 1. - С. 25-30.

5. Блеклов С.В., Ярченкова Л.Л., Козлова М.В. и др. Особенности вегетативной регуляции у больных с различными формами ишемического поражения мозга // Bulletin of Medical Internet Conferences. 2014. –Т.4,№2. -С. 96

6. Гафуров Б.Г., Рузиев Ш.С., Шайзаков А.Н.Клинические особенности постинсультных афазий при нарушении мозгового кровообращения в доминирующей полушарии у лиц мужского и женского пола // Неврология.2012. №3-4.-С.13-15.

7. Гафуров Б.Г. Изменения ЭЭГ при некоторых заболеваниях нервной системы // Клинические лекции по неврологии. 2016. - С. 107-110.

8. Гафуров Б.Г., Мажидов Н.М., Мажидова Ё.Н. Цереброваскулярная казала ликларда

кшимча текшириш усуллари. Хусусий неврология.2012.-С.28-32.

9. Гераскина Л.А. Артериальная гипертензия и инсульт: кардионеврологические аспекты вторичной профилактики//Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2014. –№ 2. – С. 56–61.

10.Гудков В.В., Шанина Т.В., Петрова Е.А, Стаховская Л.В.- «Транзиторная ишемическая атака- мультидисциплинарная проблема» 2012; Стр20-24.

11.Гуреева И.Л., Гомзякова Н.А., Селькин М.Д., Исаева Е.Р., Голиков К.В. Нейропсихологические изменения у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения // Вестник психологии- 2017-Т.10, №4. С.28-30

12.Гусев Е.И., Ишемия головного мозга. М.: Медицина. 2000. -с328.

13.Гусев Е.И. Проблема инсульта в России // Журн. невропатол. и психиатр. - 2003. - №9. - С. 3-5.

14.Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга //Москва, 2001., 327с.

Иқтибос учун: Яхёев М.С. Транзитор ишемик хуружлар диагностикасига замонавий ёндашувлар (шарх) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 254–257. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16982782>